

ARCHITECTURE

ЛАНДШАФТНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ В ПЕРЕДМІСТЯХ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

Кутрик Н.В.

*викладач кафедри архітектури та будівництва
ЗВО «Університет Короля Данила»
м. Івано-Франківськ*

LANDSCAPE FACTORS IN THE FORMATION OF INDIVIDUAL RESIDENTIAL DEVELOPMENT IN THE SUBURBS OF IVANO-FRANKIVSK

Kutryk N.

*teacher of the Department of Architecture and Construction
King Danylo University
Ivano-Frankivsk*

Анотація

У роботі здійснено комплексну оцінку природно-ландшафтних характеристик приміських територій Івано-Франківська з метою визначення їх придатності для розміщення індивідуальної житлової забудови. Обґрунтовується важливість врахування рельєфу, гідрологічних умов, ґрунтових властивостей та екологічних обмежень у планувальних рішеннях розвитку садибної забудови. Наведено аналіз особливостей просторової організації індивідуального житла у селах Угорники, Вовчинець та Крихівці.

Abstract

The paper provides a comprehensive assessment of the natural and landscape characteristics of the suburban areas of Ivano-Frankivsk with the aim of determining their suitability for individual residential development. The importance of taking into account the relief, hydrological conditions, soil properties, and environmental constraints in planning decisions for the development of residential construction is substantiated. An analysis of the spatial organization of individual housing in the villages of Uhornyky, Vovchynets, and Krykhivtsi is provided.

Ключові слова: ландшафт, індивідуальна забудова, передмістя, містобудівний розвиток, екологічні обмеження.

Keywords: landscape, individual development, suburbs, urban development, environmental constraints.

Вступ

Активні процеси субурбанізації спричиняють зростання попиту на приватне житло та розширення меж міських агломерацій. Формування індивідуальної житлової забудови потребує просторово обґрунтованих рішень, опираючись на аналіз природних умов території. Відсутність їх належного врахування може призвести до підтоплень, руйнування споруд, перевантаження інфраструктури.

Аналіз попередніх досліджень

Проблематика формування житлової забудови з урахуванням природно-ландшафтних особливостей розглядається у численних наукових роботах, присвячених взаємодії архітектурно-планувальних рішень із геоморфологічними, екологічними та містобудівними чинниками. Українські та зарубіжні дослідники підкреслюють, що ефективне освоєння приміських територій передбачає комплексну оцінку рельєфу, гідрохімічних умов, ґрунтової структури та екосистемної стійкості території.

У контексті проблематики формування приватної (садибної) житлової забудови з урахуванням природно-ландшафтних умов значна кількість досліджень як в Україні, так і за кордоном присвячено аналізу типології забудови, ландшафтних вимог,

екологічної якості довкілля та просторової структури житлових масивів. Дослідження українських авторів (наприклад, Копійка, Якубовський, Гнесь, Бут) мають вагомe значення для історико-локального контексту, проте вони часто обмежені вузькою ідеологією будівельної практики або нормативною специфікою. Тому залучення зарубіжних аналогів дозволяє розширити теоретичну основу, використати сучасні методики ГІС, ландшафтної екології та містобудівного аналізу, а також запозичити емпіричні докази впливу ландшафтних характеристик на якість житла та цінність нерухомості.

Так, у дослідженні The influence of urban landscape spatial patterns on single-family housing prices (Kim, Li, Newman, Kil, Park, 2018) здійснено кількісний ГІС-аналіз просторових патернів урбаністичного ландшафту та їхнього впливу на вартість односімейних будинків. Автори використовують індекси фрагментації, ізолюваності, щільності та конфігурації зелених просторів, доводячи, що більша площа дерев та урбаністичних лісів, а також менша фрагментація та ізолюваність зелених масивів позитивно корелюють із вищою ринковою ціною житла. Це підтверджує гіпотезу про те, що екологічні та ландшафтні характеристики – не лише естетичні, а й економічні, що має важливе значення при обґрунтуванні садибної забудови як привабливого житлового формату.

Інший репрезентативний досвід – стаття *Typological Mapping of Urban Landscape Spatial Characteristics from the Perspective of Morphometrics* (Fan, Zou, Zhao, Fan & Cheng, 2025), в якій запропоновано морфометричну методику картографування урбаністичних ландшафтних форм: з 48 індикаторами просторової форми, кластеризацією типів ландшафту та виокремленням типоморфологічних зон. Це дає можливість об'єктивно аналізувати структуру забудови, поєднання забудови з природними елементами та різні типи урбаністичних тканин, що може бути застосовано у плануванні садибних кварталів з урахуванням природного середовища.

Залучення таких сучасних зарубіжних досліджень дозволяє доповнити і порівняти результати локальних українських досліджень із міжнародними практиками, а також обґрунтувати переваги садибного типу забудови – не лише з культурно-історичного чи традиційного ракурсу, але й з урахуванням екологічної стійкості, просторової адаптивності та ринкової привабливості. Це особливо актуально для приміської зони навколо Івано-Франківська, де нерідко спостерігається поєднання природного ландшафту, інфраструктурного дефіциту та попиту на приватне житло.

У дослідженнях, присвячених урбаністичним трансформаціям, висвітлюється значення субурбанізації як глобального просторового процесу, в якому передмістя виступають зонами активної житлової експансії (Forman, 2014; Szymańska & Biegańska, 2020). З позиції екологічного підходу важливими є роботи Бут (2015), де розглядаються питання інтеграції природних елементів ландшафту у структуру житлової забудови, а також забезпечення збалансованості екологічного каркаса міського простору.

Сучасні дослідження підкреслюють важливість застосування геоінформаційних технологій (ГІС) у просторовому аналізі територій, відзначаючи їх здатність визначати рівень придатності територій для забудови, моделювати гідрологічні сценарії та прогнозувати наслідки антропогенного втручання (Oloyede & Sun, 2021). Водночас актуальними залишаються питання удосконалення методик оцінки екологічних ризиків при забудові заплавлених та гідрологічно чутливих територій.

Таким чином, аналіз попередніх досліджень демонструє, що формування приватної житлової забудови є міждисциплінарною проблемою, яка вимагає поєднання підходів архітектури, урбаністики, ландшафтної екології та геоінформаційного моделювання. Проте обмеженою залишається кількість робіт, що комплексно досліджують специфіку приміської зони Івано-Франківська, що зумовлює актуальність даного дослідження.

Метою статті є оцінка ландшафтних характеристик територій прилеглих до м.Івано-Франківська з позиції їх містобудівної придатності для індивідуальної житлової забудови.

Для досягнення поставленої мети застосовано комплекс методів:

Геоінформаційний аналіз (ГІС-аналіз).

Геоінформаційний аналіз є ключовим інструментом для просторового моделювання територій, що характеризуються комплексом природно-ландшафтних чинників. Основою ГІС-підходу виступає використання цифрових моделей рельєфу (ЦМР), які дозволяють з високою точністю виявити морфологічні особливості поверхні: абсолютні та відносні відмітки, крутизну й експозицію схилів, вертикальну та горизонтальну розчленованість місцевості. Від цих параметрів залежить не лише безпечність і технічна можливість забудови, але й інсоляційний режим житлових ділянок, що формує комфортність середовища проживання. Для території приміської зони Івано-Франківська, що здебільшого характеризується рівнинним або дещо горбистим рельєфом, така оцінка дозволяє своєчасно виявляти зони, де навіть незначні перепади висот можуть генерувати інженерні та меліоративні ризики.

Другим важливим аспектом ГІС-аналізу є вивчення гідрологічних та гідрогеологічних характеристик території. Застосування спеціалізованих тематичних шарів дозволяє здійснювати картографування зон потенційного підтоплення, визначати рівні ґрунтових вод, їх сезонні коливання, процеси підтоплення під час паводків і повеней. Просторове накладання даних щодо руслової мережі річок Бистриця-Надвірнянська та Бистриця-Солотвинська та підземних водоносних горизонтів забезпечує можливість моделювання змін гідрологічного режиму під впливом антропогенних навантажень. Це особливо актуально для Угорників і Вовчинця, де частина територій належить до надзаплавних терас, чутливих до техногенної зміни дренажу. Наступним елементом ГІС-методики є аналіз транспортної доступності, що забезпечує оцінку взаємозв'язку житлових осередків із міськими центрами, виробничими зонами та рекреаційними ареалами. Використання інструментів мережевого аналізу дозволяє визначити оптимальність планувальної структури, моделювати час їзди до ключових об'єктів міської інфраструктури, виявляти локальні бар'єри пересування та потенційні місця формування нових маршрутів. Для Крихівців, де наявні дві магістральні осі сполучення з Івано-Франківськом, просторовий аналіз підтверджує високу мобільність населення та економічну доцільність подальшої житлової експансії.

Окрім цього, ГІС-технології забезпечують інтеграцію екологічних даних – зелених насаджень, прибережних захисних смуг, територій із підвищеною чутливістю до урбанізаційних процесів – у єдиний аналітичний комплекс. У результаті формується багатопарова модель території, яка дозволяє приймати стратегічно виважені рішення щодо розміщення нової індивідуальної забудови, орієнтованої на стійкий розвиток і мінімізацію еко-системних втрат. Таким чином, ГІС-аналіз виступає не просто інструментом картографування, а основою для просторового прогнозування та формування збалансованої містобудівної політики у приміській зоні Івано-Франківська.

Морфологічний аналіз планувальної структури. Морфологічний аналіз дозволяє дослідити просторову організацію індивідуальної забудови з урахуванням її функціональної ролі в структурі міської агломерації. Особлива увага приділяється формуванню житлових осередків, їх взаємозв'язкам з історично визначеними трасами комунікацій та природними елементами ландшафту. У приміській зоні Івано-Франківська морфологія приватної забудови відображає змішану модель розвитку: від традиційної садибної структури, що виникла вздовж шляхів сполучення, до сучасних квартальних мікрорайонів з упорядкованою вулично-дорожною мережею.

Типологічна оцінка виявляє відмінності між трьома аналізованими населеними пунктами. Для Угорників характерна переважно лінійна забудова, орієнтована вздовж провідних вулиць та річкової долини, що є наслідком історичного розвитку й адаптованості до транспортних зв'язків із містом. Вовчинець демонструє секторально-кластерну

структуру, сформовану під впливом урбаністичного зростання Івано-Франківська та розширення територій для житла у напрямках найбільшої інженерно-транспортної доступності. Крихівці вирізняються квартальною садибною моделлю, яка раціонально поєднує історичні вуличні напрямки із новими регулярними кварталами на перспективних територіях.

Аналіз співвідношення щільності забудови та розміщення просторових домінант засвідчує наявність структурної фрагментарності в межах приміської зони (Таблиця 1). Відсутність цілісного каркаса громадських просторів, нерівномірний розподіл сервісів та соціальної інфраструктури призводять до формування спальних периферій із високою залежністю від міського центру. Такі особливості вимагають морфологічної оптимізації – зокрема, підсилення вузлів локального обслуговування і формування логічних пішохідно-транспортних зв'язків між житловими осередками.

Таблиця 1

Просторово-ландшафтна характеристика територій

Населений пункт	Рельєф	Гідрологічні фактори	Ґрунти	Особливості розвитку
Угорники	Рівнинний	Наближеність до р. Бистриця-Надвірнянська, сезонне підтоплення	Дерново-підзолисті	Заплановані нові квартали з якісним транспортним зв'язком
Вовчинець	Рівнинний, частково антропогенний	Високі рівні підземних вод	Бурі гірсько-лісові	Формування нових ансамблів вздовж річок і водойм
Крихівці	Рівнинний	Стабільний гідрогеологічний стан	Дерново-підзолисті	Транспортна доступність та резервні площі під забудову

Важливою складовою морфологічного аналізу є оцінка ступеня інтеграції зелених елементів у структуру забудови. У приміських територіях Івано-Франківська природні ландшафтні осі – заплави річок, захисні зелені насадження та рекреаційні коридори – виконують роль потенційних структуро-творчих елементів. Їх включення до системи житлових масивів сприятиме підвищенню екологічної якості середовища, формуванню візуальних домінант і створенню впізнаваної ідентичності територій. З іншого боку, надмірна забудова упритул до заплави та зелених зон призводить до морфологічної деградації та підсилює екологічні ризики.

Еколого-містобудівний аналіз. Еколого-містобудівний аналіз спрямований на визначення рівня екологічної стійкості територій, залучених до процесів індивідуальної житлової забудови. Він ґрунтується на оцінці потенціалу природного середовища щодо забезпечення комфортних умов проживання та збереження ландшафтних систем. У межах передмістя Івано-Франківська вагоме значення мають рекреаційні компоненти – прибережні ділянки річок Бистриця-Надвірнянська та Бистриця-Солотвинська, зелені насадження загального користування та захисні смуги, які формують основу екологічного каркаса агломерації. Їх збереження є критично важливим для підтримання

біорізноманіття, забезпечення вентиляції території та рекреаційної доступності для місцевого населення.

Важливою складовою аналізу є дослідження екологічних осередків та зелених коридорів, що здійснюють просторове поєднання природних зон і забезпечують циркуляцію екологічних потоків. Уздовж річкових долин формуються ключові природоохоронні осі, які виконують функції як рекреаційних, так і захисних територій. У Вовчинці та Угорниках наявність водойм, прибережних захисних смуг і фрагментів природних лісових масивів створює основу для розвитку інтегрованих еко-маршрутів. У Крихівцях зелена структура є більш фрагментованою, однак має високий потенціал відновлення через можливість формування нових насаджень уздовж вуличної мережі та створення локальних зелених площ.

З огляду на ерозійні та гідрологічні процеси, особлива увага приділяється аналізу ризику підтоплення та деградації ґрунтів у зонах активної урбанізації. Надмірна забудова у безпосередній близькості до заплави територій підсилює небезпеку зміни природного дренажу, що може спричинити накопичення поверхневих вод, нестабільність фундаментів і зростання загрози підтоплення. Крім того, ущільнення забудови змінює природну

інфільтраційну здатність ґрунтів, сприяючи збільшенню поверхневого стоку й активізації ерозійних процесів, особливо у локально хвилястих ділянках.

Комплексне поєднання екологічних обмежень з містобудівними завданнями дозволяє формувати екологічно збалансовані моделі розвитку житлових територій. Це вимагає орієнтації на принципи мінімального втручання в природні системи, розмежування охоронних і зон під забудову, а також інтеграції природних елементів у просторову структуру житлових кварталів. У перспективі така стратегія забезпечує зниження екологічних ризиків, підвищення якості життєвого середовища й формування сталого урбаністичного розвитку приміської зони Івано-Франківська.

Одним із ключових чинників, що зумовлюють необхідність розширення територій індивідуальної житлової забудови в Івано-Франківську, є стан і динаміка демографічних процесів. На відміну від загальноукраїнської тенденції скорочення чисельності населення, місто тривалий час демонструвало позитивні показники природного приросту та низький рівень міграційних втрат. Так, у період з 1991 по 1997 рр. чисельність населення збільшилась на 11,4 тис. осіб, що засвідчувало стабільне зростання потреби в житлі. Водночас починаючи з 1998 року спостерігається певне уповільнення природного та механічного приросту, хоча генеральний показник залишається відносно стабільним. Станом на 01.01.1999 року чисельність населення в межах Івано-Франківської міської ради становила 252,2 тис. осіб, з яких 237,0 тис. проживали в міських межах та 15,2 тис. – у сільських населених пунктах громади.

У контексті планування житлової політики враховувалися не лише наявні демографічні показники, але й соціальні переваги населення, зокрема підвищений інтерес до індивідуального житла з присадибною ділянкою. Це визначило зміщення пріоритетів містобудівного розвитку у бік садибної забудови як однієї з найперспективніших форм забезпечення житловими площами. Такий підхід дозволяє поєднати комфортні умови проживання з раціональним залученням прилеглих територій.

Розвиток сільбищної зони Івано-Франківська передбачається за рахунок як реновації існуючих кварталів, так і освоєння нових ділянок, включаючи землі сільськогосподарського використання, інтегровані у структуру громади. Просторовий аналіз потенційних напрямків розширення індивідуальної забудови визначає декілька стратегічних векторів. Зокрема, перспективним є південно-західний напрямок на землях Крихівців уздовж правого берега р. Бистриця-Солотвинська – території, що вже характеризуються значною часткою освоєних ділянок.

Південно-східний напрямок, орієнтований на с. Вовчинець, передбачає подальше упорядкування існуючих осередків приватної забудови та залучення вільних ділянок для розвитку житлової структури. Східний напрямок на землях Угорників і Микитинців має обмежений резерв територій, однак володіє високим потенціалом завдяки

вигідному транспортному положенню та ландшафтній однорідності. Нарешті, північно-західний напрямок уздовж Калуського шосе та в напрямку Загвіздя характеризується зростаючою привабливістю у зв'язку з розбудовою дорожньо-транспортної інфраструктури.

Отже, демографічні та просторові чинники комплексно визначають необхідність і доцільність розширення зон індивідуальної житлової забудови в Івано-Франківській агломерації, при цьому важливим залишається забезпечення узгодженості такого розвитку з екологічними, економічними та містобудівними обмеженнями.

Розрахункові параметри територіального забезпечення садибної житлової забудови.

Обґрунтування територіальних потреб під індивідуальне житлове будівництво в Івано-Франківську здійснюється з урахуванням диференційованої структури садибної забудови. Розрахунковими були прийняті три типорозміри присадибних ділянок: 0,10 га, 0,08 га та 0,04 га, які формують відповідний діапазон щільності населення – від 27 осіб/га до 61 осіб/га при середньому значенні 45 осіб/га. Такий підхід дозволяє адаптувати проектні рішення до просторових умов, забезпечуючи раціональний баланс між інтенсивністю забудови та якістю життєвого середовища.

Проектні матеріали передбачають підвищення щільності забудови до 61 осіб/га вздовж існуючих та перспективних магістральних вулиць, що сприяє ефективнішому використанню транспортної та інженерної інфраструктури. Паралельно з формуванням житлових кварталів розглядається необхідність створення центрів громадського обслуговування, що інтегрують освітні, соціальні та торговельно-побутові функції. З метою забезпечення нормативної доступності суспільних послуг передбачено будівництво дошкільних і шкільних навчальних закладів у структурі нових житлових осередків.

Важливою складовою планувальних заходів є погодження меж розвитку індивідуального житла з територіями, придатними для інших видів забудови. Проведене у 1998 році обстеження приміських територій Івано-Франківської міської ради та Тисменицького району підтвердило можливість включення низки земель до структури житлового освоєння. Частина цих земель розглядається як ресурс для розміщення садибної забудови, інша – для задоволення потреб багатоквартирного житлового будівництва, передусім через реконструкцію, надбудову та завершення незавершених об'єктів у межах існуючої міської забудови.

Структурний розвиток житлової сфери тісно пов'язаний із функціональним станом промислового сектору міста. На момент аналізу в Івано-Франківську функціонувало 70 промислових підприємств, на яких було зайнято близько 27,9 тис. осіб (41% від рівня зайнятості у 1990 р.). Обсяг виробленої продукції складав близько 217 млн грн, що відповідало 31% рівня 1990 року (у порівняльних цінах). Ці показники свідчать про структурну трансформацію промислового комплексу, яка, у

свою чергу, впливає на перерозподіл трудових ресурсів і попит на житло в периферійних зонах міста.

Висновки

Таким чином, проведений аналіз проектних рішень щодо формування нової індивідуальної житлової забудови в Івано-Франківську та їхня відповідність природно-ландшафтним характеристикам територій у с. Угорники, с. Вовчинець та с. Крихівці дає змогу сформулювати такі висновки:

Індивідуальна житлова забудова характеризується підвищеною чутливістю до природно-ландшафтних параметрів території, зокрема: рельєфу, несучої здатності ґрунтів, гідрологічних умов і структури зелених насаджень. Саме ці чинники визначають рівень техніко-будівельної придатності ділянок та екологічної стійкості забудови.

Містобудівна документація, зокрема Генеральний план Івано-Франківська (2025 р.), передбачає пріоритетний розвиток садибного житла у приміській зоні міста. Визначено три основні напрямки територіального розширення приватної забудови: с. Угорники, с. Вовчинець і с. Крихівці, які є перспективними з позиції транспортної доступності та містобудівної інтеграції з міським ядром.

Аналіз природно-ландшафтних умов наявних та спланованих територій житлової експансії засвідчив високий рівень їх придатності для садибного будівництва: близько 80% території Угорників, 65% – Вовчинця та 70% – Крихівців відповідають сформованим критеріям. Водночас результати дослідження виявили низку містобудівних проблем, серед яких: недостатньо сформоване функціональне зонування, нерівномірний розвиток системи обслуговування та фрагментарність дорожньо-вуличної мережі. Незважаючи на це, природно-ландшафтні параметри враховані коректно та стали основою обґрунтованих проектних рішень щодо розміщення нової індивідуальної забудови.

Список літератури

1. Бут Н. К. Типологія ландшафтного дизайну в міському середовищі. Харків: ХНАМГ, 2015. 212 с.

2. Гнесь І. П. Однородинний житловий будинок: навчальний посібник. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. 256 с.

3. Історія міст і сіл Української РСР: в 26 т. Івано-Франківська область / ред. О. О. Чернов. Київ: АН УРСР, 1971. 912 с.

4. Копійка С. В., Слепцов О. С. Досвід проектування житлових будинків терасованого типу на рельєфі. Архітектурний вісник КНУБА, 2010. С. 193–198.

URL: <https://repository.knuba.edu.ua/server/api/core/bitstreams/1b7f3d4e-3e4a-4a6b-8147-c30f6050f5ba/content> (дата звернення: 12.09.2025)

5. Якубовський В. Б., Павлівський Я. А. Тенденції розвитку сучасного садибного житла в Україні. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2014. 178 с.

6. Crewe K., Forsyth A. LandSCAPES: A typology of approaches to landscape architecture. *Landscape Journal*. 2003. Vol. 22, No. 1. P. 37–53. DOI: <https://doi.org/10.3368/lj.22.1.37>

7. Kim J.-H., Li W., Newman G., Kil S.-H., Park S.-Y. The influence of urban landscape spatial patterns on single-family housing prices. *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*. 2018. Vol. 45, Issue 1. P. 26–43. DOI: <https://doi.org/10.1177/0265813516663932>

8. Wilkosz-Mamcarczyk M. Urban Features in Rural Landscape: A Case Study of the Municipality of Skawina. *Sustainability*. 2020. Vol. 12, Issue 11. 4638. DOI: <https://doi.org/10.3390/su12114638>

9. Szymańska D., Biegańska J. Suburbanization processes in post-socialist cities of Central-Eastern Europe. *Geographia Polonica*. 2020. Vol. 93(4). P. 465–485. DOI: <https://doi.org/10.7163/GPol.0182>

10. Fan Y., Zou H., Zhao T., Fan B., Cheng Y. Typological Mapping of Urban Landscape Spatial Characteristics from the Perspective of Morphometrics. *Land*. 2025. Vol. 14, Issue 9. Article 1854. DOI: <https://doi.org/10.3390/land14091854>

11. Forman R. T. T. *Urban Ecology: Science of Cities*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 480 p.